

GERONTOLOGIYA VA UNING MUAMMOLARI**Sharipova Farida Salimjonovna****Berdiqulov Mirzohid G'ofur o'g'li****Muxiddinov Zayniddin Elmurod o'gli**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

Tayanch so'zlar: gerontologiya, geretriya, progeriya, gigiena, gerodermiya.

Mavzuning dolzarbligi Soq'liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biri, odam umrini uzaytirish va aholini salomatligini yaxshilashdir. Songi yillarda covid va uning oqibatlari natijasida juda ko'plab insonlarning yostig'i quridi. Juda ko'plab odamlar turli xil kasalliklar bilan og'rib umri qisqarib bormoqda. Jahondagi barcha mamlakatlarda demografik ko'rsatkichlar qariyalar hisobiga oshib bormoqda. Bu esa "Gerontologiya" va "Geriatrya" sohasidagi bilimlar doirasini kengaytirishni taqozo etadi.

Maqsad va vazifa "Gerontologiya"ning asosiy maqsadi insonning faol va to'laqonli hayotini uzaytirish yo'llarini izlab topishdir. Keksa yoshdagi bemorlarga xizmat qilish aksariyat tibbiyot xodimlarining kundalik vazifasi, chunki tibbiy xizmatga muhtoj barcha bemorlarning 25-30 foizi keksa yoshdagi bemorlardir.

Natija Gerontologiya fani quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: 1. Qarish biologiyasi. 2. Geriatrya. 3. Gerogigiyena. 4. Gerontopsixologiya. 5. Gerodermiya. 6. Gerodietetika. 7. Geroekologiya. Keksalik umrning qonuniy tarzda yuz beradigan yakunlovchi davridir. Biroq muddatidan oldin qarish hodisasi ham hayotda bor haqiqatdir. Shu sababdan S. P. Botkin va I. I. Mechnikovlar fiziologik va barvaqt qarish mavjudligi haqidagi tushunchalarni yoqlab chiqqanda haq edilar. Barvaqt qarish boshdan kechirilgan kasalliklar yoki tashqi muhitning zararli omillari ta'sirida yosh bilan bog'liq o'zgarishlarning bir muncha erta rivojlanishi bilan xarakterlanadi.

Fiziologik qarish aqliy va jismoniy sog'lomlikni, ma'lum darajadagi ish qobiliyatini, dangaslikni, tevarak atrofdagi hodisalarga qiziqishni saqlab qolish bilan belgilanadi.

Tashqi muhit ta'siri va organizmning ichki omillari qarish jarayonining tezlashuviga, organizmning erta qarishiga olib keladi, bu jarayon organizmning o'sish va rivojlanishi to'xtaganidan keyin boshlanadi. "Gerontologiya" tibbiy biologiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u molekula va hujayralardan tortib butun organizmining qarish sabablarini o'rganadi. Qarish - qarilik, ya'ni yosh ulg'aya borishi bilan organizmda paydo bo'ladigan o'zgarishlarning qonuniy tarzda ro'y berish jarayonidir. Umuman olganda, bugungi kunda qarilik muammolarini har tomonlama o'rganadigan turli fan sohalari paydo bo'ldi va ular jadal rivojlanmoqda. Xususan, dunyo aholisi sonining qariyalar hisobiga oshishi "Geriatrya" fanining rivojlanishini yanada tezlashtiradi.

Geriatrya keksa, yoshi ulug' kishilarda kasallikning kechishi xususiyatlarini o'rganadigan fan bo'lib, sog'liqni saqlash tizimi amaliyotiga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Gerogigiyena esa keksaygan va katta yoshdagi kishilar gigienasini o'rganmoqda. 6 "Gerontopsixologiya" keksalar ruhiy holati va fe'l-atvorini; "Gerodietetika" keksaygan kishilar ovqatlanishi va uning xususiyatlarini; "Gerodermiya" - keksaygan kishilar teri qoplami xususiyatlarkni o'rganuvchi bo'lim.

Geroekologiya qarish jarayoniga ekologik omillarning ta'sir etishini o'rganuvchi fan. Bugungi kunda jahonda genetik olimlarning chuqur izlanishlari natijasida, qarish jarayoniga ta'sir etuvchi genlar borligi taxmin qilinmoqda. Agar bu taxmin tasdiqlansa, "Gerontologiya" fanida keskin o'zgarishlar yuz berishi va insonning hozirdan ham uzoqroq umr ko'rishiga erishiladi. Genetikaning rivojlanishi juda ko'p geriatryk kasalliklarning kamayishiga sabab bo'ladi.

Gerontologiya fani oldida bir qancha muammolar turibdi.

Masalan:

- Ovqatlanish tartibining buzilishi
- Tug'ilish-o'lim o'rtasidagi uzviylikning yo'qolishi

- Ota-onalarning farzandlari tomonidan e'tiborsiz qoldirilayotganligi
- Ijtimoiy sohaga jalb etilishdagi yosh ko'rsatkichi

Bizning yurtimiz ham nafaqa yoshidagi bo'lgan fuqalarga alohida e'tibor bilan qaraydi.2002-yil "Qariyalarni qadrlash yili", 2015-yil esa "keksalarni e'zozlash yili" deya e'lon qilinganligi ham buning yaqqol isboti sifatida qaraladi.Respublikada qariyalar va nogironlar uchun maxsus g'amxo'rlik uylari mavjud.

Hozirgi kunga kelib bunday muassasalar soni respublikamizda 29 taga yetgan va unda 6 mingga yaqin qariyalarga g'amxo'rlik qilinmoqda.bu raqam bilan faxrlanish albatta milliy urf-odatlar qadrlanadiga,qariyalarga alohida e'tibor berilishi kerakligi uqtirilib tarbiyalanadigan o'zbek xalqi uchun ayanchlidir.Ammo ming afsuslar bo'lsinki,demografik jarayonlardagi oxirgi 30 yilga yaqin vaqt ichidagi o'zgarishlar,aholi yosh tarkibida qariyalarning o'lishi oshishiga olib kelmoqda va bu hali uzoq davom etadi.

Xulosa:

Qadriyatlar qadrlanadigan yurtda bugungi yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor kuchaytirilmas ekan qariyalar uyi yoki boshqacha aytganda g'amxo'rlik uylariga ehtiyoj talab ortib boraveradi. Shu o'rinda keltirish joizki, qariyalar miqdorining ko'payib borishi, nafaqat g'amxorlik uylarini ko'paytirishni, balki qariyalar bilan ishlovchi alohida mutaxassislarni (tibbiyot, ijtimoiy, pensiya ta'minoti v.h.) tayyorlashni, Gerontologiya sohasida tadqiqotlarni ko'paytirish va ularni qo'llab-quvvatlashni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. A. Filatova, L. P. Bezdenejnaya, L. S. Andreeva «Gerontolodiya» Rostov – na – Donu 2009.
2. Perfileva G. M. "Pojiloy pasient" M: Moskva - 2003
3. Umarova T.Yu, Qayumova I. A., Ibragimova M. K. -"Hamshiralik ishi" Toshkent 2003y.

4. Rajabova G. "Gerontologiya" Toshkent 2002 y
5. Turchina J. Ye., Myagkova Ye. G. "Sestrinskoe delo v geriatrii" Rostov - na -
Donu 2006 y.
6. Chebotarev D.F. -"Geriatrya". M: Moskva 1988y.
7. Chebotarev D. F. - "Rukovodstvo po gerontologii." M: Moskva.-1978y.
8. Krasnov A. F.-"Sestrinskoe delo" Moskva - 2000g. (I - II tom).